

**Test de proporcionalidad como garantía de derechos humanos.
Análisis de la Ley del Censo Alemana y Caso Claude Reyes vs. Chile.**

Introducción.

A continuación se expondrán dos casos de diversas sentencias emitidas por tribunales de Derechos Humanos, por un lado, la “Ley del Censo Tribunal Federal Alemán de 1983”, versa sobre la forma en que el Estado Alemán pretendió compartir los datos de ciudadanos de esa nación, los cuales fueron recabados con fines demográficos, es decir, a fin de realizar un censo de población, a diversas instituciones gubernamentales que su finalidad era distinta a la de un censo poblacional.

Por otro lado, la sentencia “Claude Reyes y otros vs. Chile”, se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la negativa de brindar información relacionada a un proyecto de industrialización forestal, así como a la falta de un recurso adecuado y efectivo para cuestionar tal decisión.

En ambos casos, se aplican las reglas del test de proporcionalidad, el cual se ha convertido en una de las herramientas más empleadas por los operadores jurídicos, para justificar racionalmente decisiones donde se encuentran involucrados principios o derechos fundamentales.¹

En los supuestos en análisis, los ciudadanos involucrados procedieron a solicitar la intervención de tribunales, a fin de exigir a los Estados, que se respetaran sus derechos fundamentales, como lo son la privacidad y acceso a la información pública.

Provocando la inconstitucionalidad de leyes aplicadas en el espacio territorial respectivo, dejando claro que no siempre el Poder Legislativo genera legislaciones que protejan al ciudadano; teniendo como referente que dicho órgano nació para promover y defender los intereses de los ciudadanos ante los monarcas, y en la actualidad tanto en monarquías como en repúblicas mantiene esa calidad representativa, ya que una de sus

¹ LOPEZ, R. (2018). El Derecho a la Información y Datos Personales en México: Una Visión Comparada con el Sistema Interamericano y Europeo de Derechos Humanos. Dykinson. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18221679>

funciones es canalizar las inquietudes y quejas de la ciudadanía ante los administradores de los recursos públicos, esto es, el Poder Ejecutivo.

Por lo anterior, es que se realizará un informe sobre los puntos torales que se tomaron en cuenta por los tribunales que intervinieron, para proteger derechos considerados transgredidos por los Estados involucrados en perjuicio de los peticionantes, poniendo a la vista los métodos utilizados de interpretación que sirvieron para resolver estos conflictos.

Ley del Censo Tribunal Federal Alemán

15 de diciembre de 1983

- Idoneidad

Dentro de la resolución, el tribunal analizó si las medidas adoptadas por la Ley del Censo son las más adecuadas para alcanzar los objetivos que pretende el Estado.

Bajo esa óptica, se establece que el Estado tiene un fin legítimo y una necesidad imperiosa de obtener información estadística para una planificación racional y el control de decisiones en un Estado social.

En la misma idea, dentro del fallo se determinó que realizar un censo global es un medio adecuado para obtener los datos indispensables para las políticas públicas y cumplir con directrices internacionales.

- Necesidad

Respecto a este punto, el tribunal examinó si existían medios alternativos que fueran igualmente eficaces para lograr el fin que se pretendía por el Estado, pero menos restrictivos o invasivos para el derecho a la autodeterminación informativa de los ciudadanos.

De ese modo, se analizaron como opciones de sustitución el muestreo representativo o el uso de registros administrativos ya existentes; sin embargo, se concluyó que tales alternativas no eran viables. En lo que se refiere al muestreo, se determinó que no suministraría los resultados precisos y necesarios para la toma de decisiones requeridas por el Estado.

Mientras que por lo que hace al uso de registros ya existentes, se asentó que no era un medio más suave, porque se requerían mayores distinciones personales, lo cual permitiría un registro total de la personalidad, que sería más invasivo que el propio censo.

Sin embargo, una alternativa que el tribunal sí señaló como más “suave”, fue la relacionada con el procedimiento de recolección de información, al permitir que el ciudadano enviara su formulario en sobre cerrado o por correo, en lugar de entregarlo abierto al contador, medida que se consideró menos invasiva y más respetuosa de la privacidad para el individuo y que igualmente cumple el objetivo de reunir la información requerida por el Estado.

- Proporcionalidad en sentido estricto

El tribunal realizó un balance para confrontar el nivel de afectación en el derecho fundamental y la trascendencia del objetivo que buscaba el Estado al obtener la información del censo.

En cuanto al derecho de la autodeterminación informativa del individuo, el tribunal estableció que el ciudadano tiene la facultad de decidir básicamente por sí solo sobre la difusión y utilización de sus datos personales.

Además, el tribunal asentó que ese derecho del individuo no es absoluto, puesto que el ciudadano al ser miembro de una comunidad, debe aceptar ciertas limitaciones en aras del interés general.

- Resultado del test de proporcionalidad.

El tribunal decretó la inconstitucionalidad del Artículo 9 de la Ley, particularmente las disposiciones que permitían la transmisión de datos individuales para fines administrativos generales (como la corrección del padrón), los cuales consideró desproporcionados.

Esto debido a que la combinación de finalidades estadísticas con objetivos de administración ejecutiva generaba inseguridad en el ciudadano y falta de claridad de las normas, por tanto, la interferencia resultaba excesiva en relación con el beneficio que se obtendría. En ese sentido, se consideró desproporcionado recopilar datos con referencia personal sobre la condición de ocupante de los ciudadanos en ciertos establecimientos (Art. 2, apartado 8), ya que el objetivo se podía lograr de forma anónima.

Se determinó que la Ley del Censo era parcialmente inconstitucional, puesto que la importancia de obtener esa información de los ciudadanos para el Estado, no era clara,

además de que en la ley no se precisaba de qué manera se protegería esa información. Esto podría considerarse como una violación de varios derechos humanos, por ejemplo:

- a) Artículo 11, que protege la honra y la dignidad de las personas.
- b) Artículo 13, que garantiza la libertad de expresión.
- c) Artículo 23, que se refiere a los derechos políticos.
- d) Artículo 24, que establece la igualdad ante la ley.
- e) Artículos 8 y 25, que tratan del debido proceso y la protección judicial.

Caso Claude Reyes y otros vs. Chile.

19 de septiembre de 2006

- Idoneidad

La Corte resolvió que el Estado no cumplió completamente con su obligación de proporcionar información que estaba bajo su control, puesto que solo entregó una hoja con el nombre del inversionista, razón social y el capital que había solicitado ingresar al país. Sin embargo, omitió dar razones por las cuales no se dio la información faltante.

Lo anterior contradice lo dispuesto en el artículo 13 de la Convención Americana, el cual establece que cualquier persona puede pedir acceso a la información que esté en poder del Estado, aunque hay algunas excepciones. En el caso en particular, la limitación no se basó en una ley, porque en ese momento no existía una legislación en Chile que regulara las restricciones al acceso a la información. Por lo tanto, no se acreditó un fin legítimo claro.

- Necesidad

Las restricciones que se impongan a este derecho deben ser necesarias en una sociedad democrática. Es a través de la información pública que la sociedad puede cuestionar, indagar y considerar si el Estado da cabal cumplimiento a las funciones públicas, y de esta forma se fomenta una mayor participación en la democracia.

Por tanto, una restricción al derecho de acceso a la información debe ser proporcional al interés que la justifica, interfiriendo en la menor medida posible con el principio de máxima divulgación, el cual expresa que toda información es accesible.

Empero, el Estado de Chile no respondió la solicitud de información mediante escrito, ni explicó las razones y normas en que se basó para no entregar la información, generando así

inseguridad jurídica respecto del ejercicio del derecho en cuestión, y afectando la posibilidad de los ciudadanos de realizar un control social de la gestión pública.

La corte consideró además, que el Estado no cumplió con las obligaciones impuestas en el artículo 2 de la Convención Americana de adoptar las medidas legislativas o de otro carácter necesarias para garantizar el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión de los señores Marcel Claude Reyes y Arturo Longton Guerrero. Concluyó en que un buen gobierno es el que se gana la legitimidad día a día, respetando las normas constitucionales y cumpliendo el programa político previamente diseñado para tal efecto².

- **Proporcionalidad en sentido estricto**

En este punto se efectuó una ponderación entre el derecho fundamental y la importancia del objetivo del Estado.

La Corte reiteró en la sentencia que para un efectivo ejercicio de democracia se requiere de la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones. Para ello, el derecho de acceso a la información debe regirse por los principios de máxima publicidad y transparencia, y cualquier restricción a este derecho debe estar fundamentada, lo cual no se dio en el caso Claude Reyes vs Chile, ya que no existió una respuesta escrita por parte de la autoridad encargada, es decir, existió una interferencia desproporcionada al derecho fundamental.

- **Resultado del test de proporcionalidad.**

La Corte decidió que Chile violó el derecho a expresar libremente lo que se piensa. Este derecho está en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Chile debía dar la información que se pedía o explicar por qué no lo hacía.

Esto sucedió porque se efectuó un examen a fin de determinar si la decisión de Chile era justa. En esta prueba se vio que el derecho a acceder a la información pública se afectó de manera desproporcionada. No había una clara razón para no dar la información, lo que hizo que el Estado actuara de manera arbitraria.

² CAMPS, Victoria, «Ética del buen gobierno», en VV. AA. GINER, Salvador y SARASA, S. (coomp.), Buen gobierno y política social, Barcelona, Ariel, 1997, p. 22.

Conclusión

En síntesis, ambas resoluciones constituyen casos emblemáticos en la aplicación del test de proporcionalidad. Las principales diferencias entre ambos casos radican en la naturaleza del derecho afectado y el origen del conflicto. Mientras que en la resolución del tribunal alemán el conflicto surge por la autodeterminación informativa de los ciudadanos frente a una ley que pretendía utilizar datos del censo para fines administrativos generales, en el caso contra el Estado de Chile, la disputa se centró en el derecho de acceso a la información pública, ante la falta de respuesta del Estado.

Otra discrepancia entre los casos, es que el tribunal alemán analizó una ley ya existente que extralimitaba sus funciones, mientras que la corte interamericana examinó una situación donde no existía legislación atinente al caso en concreto, lo cual impidió acreditar el fin legítimo desde el inicio del análisis.

Ahora bien, en cuanto a la aplicación del test de proporcionalidad, en la resolución de la Ley del Censo, se permite identificar medidas alternativas menos invasivas (envío de información en sobres cerrados), que derivó en una declaración de inconstitucionalidad parcial de la ley, para ajustar la norma a los derechos de los ciudadanos. Por el contrario, en el caso contra el Estado de Chile, la trascendencia de aplicar el test evidencia una afectación absoluta, ante la falta de respuesta clara y fundamentada por parte de la autoridad, vulnerando principios de máxima publicidad y transparencia.

Bajo ese contexto, la aplicación del test es de suma relevancia en los casos en análisis, al considerarse una herramienta indispensable para limitar el poder estatal y prevenir la inseguridad jurídica. Este canon hermenéutico permite a cualquier jurista tener un instrumento más confiable para concretar valores que están en conflicto.³ La aplicación de este método fortalece la democracia al garantizar que la ciudadanía pueda ejercer un control social efectivo sobre la gestión pública y proteger la privacidad frente a interferencias excesivas.

³ LOPEZ, R. (2013). Interpretación Constitucional de los Derechos Fundamentales. Nuevos modelos hermenéuticos y argumentativos. Porrúa. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18225786>

Bibliografía

LOPEZ, R. (2013). Interpretación Constitucional de los Derechos Fundamentales. Nuevos modelos hermenéuticos y argumentativos. Porrúa.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18225786>

LOPEZ, R. (2018). El Derecho a la Información y Datos Personales en México: Una Visión Comparada con el Sistema Interamericano y Europeo de Derechos Humanos. Dykinson.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18221679>